

Analfabemáticos en Educación Superior

Technology Illitrates in Higher Education

Bernardo López Maldonado / bernardo.lopez@unicach.mx
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Mayra Magally Coello Ramírez / mayra.coello@hotmail.com
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Fecha de recepción: 15 de agosto de 2017
Fecha de aceptación: 12 de septiembre de 2017

Resumen

La presente investigación se centra en el análisis de los principales factores internos y externos que influyen en el desarrollo de las habilidades informacionales en los estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Lo anterior obedece a que se observó que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la universidad se encuentra restringido, lo que impide que los estudiantes desarrollen habilidades informacionales para llevar a cabo actividades propias para el desarrollo de su formación académica. Por ello, se cuestionó si los estudiantes cuentan con acceso a internet en sus hogares y la frecuencia en la que realizan búsquedas en las bases de datos de la biblioteca virtual. Con base en lo anterior, mediante el método cuantitativo, análisis de la información y resultados obtenidos a través del instrumento, se presentaron las conclusiones relacionadas con el objetivo de la investigación. Finalmente, en la discusión se describen las recomendaciones que hacen mención a los aspectos que se deben considerar, tales como la individualidad de cada ser humano, la motivación, las estrategias e integración, cuya finalidad es: preparar al estudiante con el objetivo de elevar la matrícula y dar mejores resultados.

Palabras clave: gestión educativa, tecnologías de la información y comunicación, educación superior, habilidades informacionales, analfabemáticos.

ARTÍCULO

Abstract

This research focuses on the analysis of the main external and internal factors that influence the development of information skills in Psychology students of the University of Sciences and Arts of Chiapas. This is due to the fact that it was observed that the use of ICT's in the campus is restricted, which prevents students from learning informational skills to develop their own activities for their academic training. Therefore, it was questioned whether students have Internet access in their homes and the frequency in which they search for databases in the virtual library. Based on the above, by means of the quantitative method, data analysis, and results obtained, the conclusions related to the objective of the investigation are presented. Finally, the discussion describes the recommendations that make mention of facts that should be considered, such as the individuality of each human being, motivation, strategies and integration, whose purpose is to prepare students to raise up the enrollment and obtain better results.

Keywords: *educational management, information and communication technologies, higher education, informational skills, illiteracy.*

Introducción

En el ámbito educativo, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se caracterizan por su impacto en la capacidad para transformar las relaciones entre los profesores, estudiantes y contenidos; así como, la capacidad para transformar las prácticas de educación habituales al crear nuevos escenarios educativos, cada vez más variados, los influyentes y decisivos, que se combinan con los ya existentes.

Por tanto, los individuos que no son capaces de encontrar, evaluar y usar información de cualquier fuente de manera eficaz para resolver sus problemas, construir conocimiento y tomar decisiones, se les denomina “Analfabemáticos”. Roquet (2008) comenta que:

En la actualidad ya no basta que las personas sean alfabetizadas, sino que también sepan: utilizar las tecnologías informáticas, acceder a cualquier soporte con información digital, y comunicarse mediante las tecnologías telemáticas. Para la educación a distancia y para la vida cotidiana con calidad, estos conocimientos son absolutamente indispensables (p. 9-10).

En ese orden de ideas, antes de la aparición de Internet y la WorldWideWeb, sólo era necesario saber leer y escribir para adquirir información, esto sin duda ha cambiado. Hoy en día tenemos a nuestro alcance información en muchos formatos: texto, imagen, video, audio, etc. Es necesario saberlos interpretar para transformarlos en conocimiento significativo para cada uno de nosotros. Si se añaden a los formatos anteriores los entornos de la Web, se debe considerar que se necesitan ciertas competencias para realizar búsquedas de documentos hipermedia. Garzón (2006) define el término alfabetización informacional como “la capacidad para identificar la necesidad de información, la habilidad para localizarla, evaluarla y utilizarla de manera ética” (p. 26).

Problemática

Actualmente, vivimos en un mundo donde la búsqueda, la recuperación, el almacenamiento y el uso de la información juegan un papel preponderante para el proyecto de vida de los estudiantes y en general, de toda persona que no desee ser considerada analfabeto informático. Por ello es importante no sólo utilizar la computadora y el internet, sino también tener conocimiento del uso y aplicación de las TIC.

Son muchos los conceptos que giran alrededor de las TIC, las cuales se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático. Los estudiantes de educación superior tienen acceso a la información, que les permite realizar tareas en ámbitos académicos y personales. Para la realización de dichas tareas éstos consultan información en diferentes tipos de fuentes, la mayoría hace uso de las TIC para poder acceder a las bases de datos contenidas en el repositorio del Centro Universitario de Información y Documentación (CUID) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Las TIC se están convirtiendo en un factor de referencia fundamental para una época de transición y crisis como la nuestra. Su importancia es tan grande que actualmente se presentan como instrumentos característicos de una nueva era de la evolución humana, llamada era de la información. En pocas palabras, las TIC tratan sobre el empleo de computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. Las instituciones de educación superior como la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas tienen la responsabilidad de preparar a los estudiantes para que sean competentes ante los cambios que las sociedades de la información y el conocimiento que demandan.

Definición del problema

La situación antes expuesta ha motivado que el uso de las TIC en los estudiantes de la Licenciatura en Psicología, se encuentre restringido, lo que provoca que los mismos estudiantes no cuenten con un lugar para poder desarrollar las habilidades informacionales, sin poder hacer uso de las TIC para realizar investigaciones que necesitan para el desarrollo de su formación académica. Cabe destacar que en ocasiones los profesores no sólo evitan que los estudiantes hagan uso de estas tecnologías, sino también su misma ideología hace que ellos no las utilicen y se mantienen renuentes a que los estudiantes las ocupen.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los factores internos y externos que influyen en el desarrollo de las habilidades informacionales en los estudiantes de la licenciatura en Psicología de la UNICACH?

Objetivo General

- Determinar los factores internos y externos que influyen en el desarrollo de las habilidades informacionales en los estudiantes de la licenciatura en Psicología de la UNICACH.

Objetivos específicos

- Determinar cuántos estudiantes tienen computadoras con acceso a internet en sus hogares.
- Determinar la frecuencia en la que los estudiantes usan estrategias para hacer búsquedas en las bases de datos de la biblioteca virtual.

Justificación

Ante la necesidad que tienen los estudiantes de la UNICACH de hacer uso de las TIC para desarrollar las competencias necesarias y aprovechar eficazmente los recursos informativos, no sólo para su formación profesional, sino para favorecer un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida, resulta importante destacar que las personas alfabetizadas informacionalmente tienen más posibilidades de mejorar su condición de estudiantes. Uno de los propósitos de incorporar las TIC en los estudiantes universitarios es proporcionar las mayores oportunidades que les permitan adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y clarificar valores que contribuyan en la educación y su participación activa en la sociedad. Los resultados obtenidos en la presente investigación, contribuyen a proponer la incorporación de las TIC en los estudiantes de la Licenciatura en Psicología a fin de desarrollar sus habilidades informacionales como son: la búsqueda, selección, análisis, síntesis y presentación de la información para mejorar su aprendizaje mediante constantes procesos de investigación.

Marco Teórico

Alfabetización digital

El término alfabetización digital se identifica también en la literatura como: alfabetización en medios, alfabetización en información, alfabetización tecnológica, alfabetización computacional, alfabetización en redes o alfabetización informacional. Se utilizan para referirse a la alfabetización necesaria en la sociedad del conocimiento para lograr que los individuos, a través de un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, sean capaces de encontrar, evaluar y usar información de cualquier fuente que de manera eficaz les permita resolver sus problemas, construir conocimiento y tomar decisiones (Gómez y Licea, 2002).

Las Habilidades Informativas

Uno de los retos más contundentes para que el estudiante desarrolle sus habilidades informativas es la alfabetización información, Gómez y Licea (2005) comentan que:

Consideramos que una evolución de los servicios de formación de usuarios e instrucción bibliográfica, abarcaría de modo integral la enseñanza aprendizaje de las competencias para acceder y usar la información con el fin de conseguir conocimientos y transmitirlos. Desde su búsqueda, a su selección, valoración, crítica, comprensión, reelaboración y comunicación a los demás, tanto por medios convencionales como electrónicos, con intencionalidad y conciencia sobre el fenómeno de la información (pág. 5).

Para Lau (citado en Pirela, Portillo y Caldera, 2015), “Las competencias informativas, se agrupan en 8 tipos específicos de dominios: entender la información, identificar la necesidad informativa, localizar información, recuperar información efectivamente, evaluar información, comunicación adecuada y uso ético y legal de la información” (p. 351).

“Aldea global”, “sociedad postindustrial” y “era tecno trónica” son algunos de los términos que han surgido junto a los de “sociedad de la información” y “sociedad del conocimiento” y se han empleado tratando de identificar y entender el alcance de estos cambios (Burch, 2005).

El Infoalfabetismo

Durante el siglo XX, la educación sobrellevará una lucha constante contra el analfabetismo, causante en gran medida de la falta de cultura y de oportunidades que derivan en una baja calidad de vida. Sin lugar a dudas, una persona letrada tiene mayores opciones de trabajo y de acceso a la salud y la cultura, lo que conlleva a la mejora de las condiciones de vida del individuo y posteriormente de su comunidad. En los albores del siglo XXI esta lucha persiste y se ha acrecentado debido al uso de la computadora y al bombardeo de información tan significativo de las últimas décadas y que ha dado paso a la infoalfabetización o alfabetización informacional, y a un mayor reto para los educadores: el desarrollo de Sociedades del Conocimiento y Sociedades de la Información para alcanzarla (Coro, 2008).

Rodríguez y Torricella (2008) afirman que “Estar alfabetizado informacionalmente implica tener una cultura informacional. Para estar dotado de cultura informacional una persona debe ser capaz de reconocer cuándo se necesita la información y ser capaz de localizarla, evaluarla y usarla con eficacia y efectividad, para convertirla a su vez, en conocimiento” (p. 4).

Aprender a leer para informarse en internet

Garzón, Román, Solís, & González (2011) afirman que:

Antes de la aparición de internet y la Word Wide Web, solo era necesario saber leer y escribir para adquirir información. Esto sin duda ha cambiado. Hoy en día tenemos a nuestro alcance información en muchos formatos: texto, imagen, vídeo, audio y que es necesario saber interpretar para transformarla en un conocimiento significativo para cada uno de nosotros (p. 37).

Siguiendo con lo anterior, Gómez y Licea (citado en Garzón, 2006), definen:

El término alfabetización digital se identifica también en la literatura como: alfabetización en medios, alfabetización en información, alfabetización tecnológica, alfabetización computacional, alfabetización en redes, entre otros. Se utilizan para referirse a la alfabetización necesaria en la sociedad del conocimiento para lograr que los individuos, a través de un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, sean capaces de encontrar, evaluar y usar información de cualquier fuente que de manera eficaz les permita resolver sus problemas, construir conocimiento y tomar decisiones (p. 40).

Si bien las instituciones de educación superior han realizado esfuerzos por impulsar proyectos de infraestructura tecnológica y de formación docente, la revisión de literatura permite identificar la ne-

cesidad de investigaciones que den cuenta de proyectos pedagógicos para incorporar las TIC en la educación, en concreto, estudios empíricos acerca de las competencias en alfabetización digital que los estudiantes pueden desarrollar (Garzón, 2006).

Metodología

A continuación se describe el método y enfoque utilizado en el estudio, se realiza una breve descripción de la institución anfitriona en este caso la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, así como el proceso de selección de la población y muestra, categorías e indicadores, las fuentes de información, la técnica de recolección de datos y análisis de los resultados.

Diseño de la investigación

Para la presente investigación, se estableció como unidad de análisis a los estudiantes de la licenciatura de Psicología de la UNICACH, ellos son el objeto de este estudio. Se desarrollaron los procedimientos para la obtención de la información, considerando el enfoque cuantitativo en esta investigación. Asimismo, el instrumento para la recolección de datos se trata de un cuestionario. Los datos que se obtuvieron por medio del cuestionario se procesaron con la ayuda del software especializado en análisis estadístico SPSS¹, a través del cual se obtuvieron los resultados mediante salidas de frecuencia de datos que permitieron analizarlos usando estadística descriptiva.

Derivado de lo anterior, se eligió la técnica del procedimiento de muestreo probabilístico aleatorio simple, toda vez que los participantes se seleccionaron de forma aleatoria y al azar.

La recopilación de la información se realizó el día lunes 25 de septiembre de 2017 en ambos turnos de la licenciatura en Psicología. El levantamiento de los datos se realizó en el turno matutino en un horario de 8:00 a 12:00 horas y en el turno vespertino en un horario de 16:00 a 20:00 horas.

El levantamiento de los datos se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de Investigación y Documentación (CUID), toda vez que ahí se concentra la gran mayoría de los estudiantes. Se les solicitó su colaboración para responder el cuestionario, otorgándoles la carta de consentimiento para el estudiante, en donde se les explicó el objetivo de la investigación, acompañada del cuestionario.

Descripción de la institución anfitriona

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas cuenta con un Centro Universitario de Información y Documentación, integrado por cuatro departamentos: Bibliotecas, Procesos Técnicos, Archivo Histórico de Chiapas-UNICACH y Servicios Informáticos (UNICACH, 2017).

La biblioteca virtual de la UNICACH, se conforma por fuentes de información contratadas por la Universidad, así como de recursos obtenidos por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) y de las diversas fuentes de acceso abierto. La universidad contrata actualmente dos bases de datos: Food Science Source de Ebsco y Naxos Music Library. La suscripción es anual y se decide la renovación según el costo beneficio tomado por los análisis de descargas de texto completo y consultas (UNICACH, 2017).

¹ Statistical Package for the Social Sciences

Durante el desarrollo de la plataforma se fueron adhiriendo proyectos que involucraban el manejo de información y documentación digitalizada proveniente del archivo histórico de Chiapas y de la producción editorial, creándose así la biblioteca digital. En su momento se separó la oferta de la biblioteca digital de la virtual por el carácter institucional de la primera, pero a raíz de recientes aportaciones internas y externas, se reasignó la ubicación de éste acervo dentro de la oferta de la biblioteca virtual de la universidad anfitriona.

Población y muestra

La población debe situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo (Hernández et al., 2010). En esta investigación se decidió efectuar el estudio tomando en cuenta a los estudiantes de la licenciatura en Psicología de la UNICACH.

Se les aplicó el cuestionario únicamente a aquellos estudiantes que aceptaron contestar las preguntas planteadas en la herramienta, diseñadas para recopilar la información orientada a responder: ¿Cuáles son los factores internos y externos que influyen en el desarrollo de las habilidades informacionales en los estudiantes de la licenciatura en Psicología de la UNICACH?

La matrícula de la licenciatura en Psicología de la UNICACH es de 708 estudiantes, de estos 196 son hombres y 512 mujeres (UNICACH, 2017).

La recolección de datos se realizó a través del levantamiento de una encuesta aplicada a una muestra de 130 estudiantes, utilizando como instrumento un cuestionario con preguntas de acuerdo a las variables del estudio.

Descripción y aplicación del instrumento

El instrumento utilizado en el presente estudio, está dividido por secciones de tal manera que la información recabada se encuentre ordenada de acuerdo a lo que se busca. Por lo anterior, cuenta con las siguientes secciones: servicios y recursos de información, necesidades de información, estrategias de búsqueda de información e intereses en desarrollar habilidades informacionales.

Las preguntas en este cuestionario son de tipo cerradas con escalamiento tipo Likert. Hernández et al. (2010) afirma que el cuestionario “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales pide la reacción de los participantes” (pág. 245). Para la formulación de las preguntas cerradas fue necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta.

Además, el investigador se aseguró de que los participantes a quienes se les administró el instrumento, conocieran y comprendieran las categorías de respuesta.

Análisis y discusión de los resultados

Posterior a la recolección de los datos, éstos se codificaron y se transfirieron a una matriz del software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) con el objetivo de hacer un análisis profundo de las respuestas de las categorías. Seguido de lo anterior, los datos se resumieron, se codificaron y luego se prepararon para su análisis.

La codificación de datos consiste en asignarles un valor numérico o símbolo que los represente. En ese sentido, a las categorías (opciones de respuesta o valores) de cada ítem (cuestionamiento) y variable,

se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. A esto se le denomina precodificación, ya que le pone un valor a cada respuesta.

En ese tenor, el primer paso para realizar un análisis de datos es la definición de las variables y la entrada de los datos. Para ello es conveniente emplear una tabla de descripción de variables, que deberá incluir el nombre que la variable va a tomar en el análisis SPSS® una breve descripción en los casos en que el nombre no sea fácil de entender o se quiera una descripción más detallada y la codificación de los valores de las variables (Camacho, 2006).

Para el análisis de este estudio, se consideraron los resultados más relevantes, mismos que pueden aportar más información al objetivo planteado. Cabe mencionar que se omitieron gráficos que fueron considerados menos relevantes, aunque no menos importantes. En relación a la primera pregunta, respecto a que si los estudiantes cuentan con computadora propia, se obtuvo que, el 90% de ellos aseguraron que sí tienen computadora y el 88.5% respondió que sí cuentan con internet en casa, mientras que el 11.5% aseguró que no cuentan con el servicio en casa.

Figura 1. Distribución de frecuencias del uso de internet en la Universidad.

Los resultados observados en esta pregunta, muestran que el 46.9% no ocupan el internet de la Universidad, mientras que el 18.5% comentan que por lo menos una vez al mes, así como el 16.9% que comenta que una vez a la semana. Cabe mencionar que el 13.1% lo ocupa una vez por semana y tan solo el 4.6% respondió que diariamente.

Figura 2. Distribución de frecuencias del uso de internet para realizar trabajos escolares.

En este ítem se puede observar que, el 80.8% del total de los encuestados, comentó que utiliza el internet para realizar trabajos escolares, mientras que el 2.3% aseveró que de manera regular ocupa el internet y el otro 2.3% aceptó que no ocupa el internet para trabajos escolares.

Figura 3. Distribución de frecuencias del uso de internet para buscar información actual.

Respecto de la presente gráfica, se puede observar que el 56.2% asegura utilizar el internet para buscar información actualizada, mientras que el 13.8% comenta que de manera regular y finalmente el 2.3% afirma que nunca se actualiza al ingresar a internet.

Figura 4. Distribución de frecuencias del uso de internet como estudio para exámenes.

En relación a la figura 4, la mayoría de estudiantes, correspondientes al 31.5% respondió que de manera regular, utilizan el internet para estudiar para los exámenes. Asimismo, el 23.8% comentó que, utilizan mucho el internet para estudiar para los exámenes. Cabe señalar que el 3.8% aceptó que no usan el internet con el objetivo de estudiar para los exámenes.

Figura 5. Distribución de frecuencias de búsquedas por autor.

Derivado de la figura 5, respecto a qué tan frecuente utiliza la estrategia de búsquedas por autor en el catálogo de puestos. Al respecto, se obtuvo que el 42.3% comentó que regularmente utiliza estrategias de búsquedas por autor. En ese sentido, el 23.1% aseguró que utilizan bastante las búsquedas por autor.

Finalmente, el 3% aceptó que no ocupan las búsquedas por autor en estrategias de búsquedas tanto en catálogo como en bases de datos.

Figura 6. Distribución de frecuencias de búsquedas por título.

En relación a la figura 6, respecto a qué tan frecuente utiliza la estrategia de búsquedas por título en el catálogo de puestos. Al respecto, se obtuvo que el 47.7% comentó que utiliza mucho, estrategias de búsquedas por título. En ese sentido, el 10.8% aseguró que regularmente utilizan las búsquedas por título. Finalmente, el 3.1% aceptó que no ocupan las búsquedas por título en estrategias de búsquedas tanto en catálogo como en bases de datos.

Figura 7. Distribución de frecuencias de operadores booleanos AND, OR y NOT.

Derivado de la figura 7 referente a la frecuencia en que los estudiantes utilizan estrategias de búsqueda avanzada con operadores booleanos, al respecto se obtuvo que, 34.6% refirió que busca de forma regular, el 20.8% aseveró que utiliza los operadores booleanos muy poco. Finalmente, el 4.6% afirmó que utiliza mucho los operadores booleanos AND, OR y NOT, como estrategias de búsqueda avanzada.

Figura 8. Distribución de frecuencias de búsquedas por DOI.

Derivado de la figura 8 que hace referencia a la frecuencia en que los estudiantes utilizan estrategias de búsquedas por DOI, se obtuvo que el 30% usa muy poco este tipo de búsquedas, mientras que el mismo porcentaje aseveró que no ocupa esta estrategia de búsquedas. Asimismo, se puede observar que el 6.9% refirió ocupar bastante este tipo de búsquedas, mientras que el 4.6% aceptó que utiliza mucho los operadores booleanos AND, OR y NOT, como estrategias de búsqueda avanzada.

Recomendaciones.

Las recomendaciones se proporcionan posteriormente de los hallazgos de la investigación, en la que se identificaron los factores internos y externos que influyen en el desarrollo de las habilidades informacionales en los estudiantes de la licenciatura en Psicología de la UNICACH, a fin de proporcionar estrategias que ayuden a mejorar el uso de la biblioteca virtual, contenida en las bases de datos del Centro Universitario de Información y Documentación.

En efecto, uno de los aspectos que se debe considerar, se relaciona con la individualidad de cada ser humano, ya que cada uno tiene características específicas tanto físicas, como psicológicas y otras que el aprendizaje le ha proporcionado a lo largo de la vida. Por lo tanto, en cada persona intervienen diversos factores tanto internos como externos, por lo que el resultado que arroja el cuestionario de cada uno es de acuerdo con sus necesidades y totalmente independiente.

Por otro lado, es muy importante también que los estudiantes se sientan motivados a prepararse día con día para ser mejores administradores de la información. Si esto ocurre, ellos se esforzarán por

dar lo mejor de sí. Para ello, la universidad debe mejorar sus estrategias e integrar en su mapa curricular una buena planeación de cursos o talleres de preparación de los estudiantes, lo que mantendrá su Programa Educativo; efecto que se verá reflejado en los estudiantes porque estarán alfabetizados informacionalmente.

Referencias bibliográficas

- » Burch, S. (2005). Sociedad de la información/Sociedad del conocimiento. En A. Ambrosi, V. Peugeot, & D. Pimienta, *Palabras en Juego*. España: C & F Publicaciones.
- » Coro, A. (2008). Infoalfabetización. El gran reto del siglo XXI. *Revista electrónico Rebelión*.
- » Garzón, R. (2006). *El problema de las nuevas alfabetizaciones en contextos institucionales de educación superior*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México: UNACH.
- » Gómez, J., & Licea, J. (2005). El compromiso de las bibliotecas con el aprendizaje permanente. La alfabetización informacional. *Trea*, 145-180.
- » Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill.
- » Rodríguez, L., & Torricella, R. (2008). La alfabetización informacional en los procesos de desarrollo de software. Propuesta de un programa para la Universidad de las Ciencias Informáticas. *Ciencias de la información*, 39(3), 3-19.
- » Roquet, G. (2008). *Glosario de la educación a distancia*. México: CUAED UNAM.